

RestPoll

Sekoiet mums
@RestPoll

Politikas ieteikumu ziņojums

Apputeksnētāju atjaunošana Eiropā:
pierādījumos balstīti pasākumi
nacionālajiem dabas atjaunošanas plāniem

Zemes kamene (*Bombus terrestris*) uz saldā
ķirša (*Prunus avium*) zieda

RestPoll projekts saņem finansējumu no Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis Eiropa”. Līguma Nr. 101082102.

Eiropas Savienības (ES) projekts RestPoll sadarībā ar citiem ES apputeksnētāju projektiem veikuši zinātnisko pierādījumu apkopojumu, lai sniegtu informatīvo atbalstu Dabas atjaunošanas regulas (DAR) rosināto pasākumu izstrādei.

Galvenie vēstījumi

- ✿ Apputeksnētāji ir būtiski kultūraugu ražošanai, bioloģiskajai daudzveidībai un ekosistēmu veselībai. Apputeksnētāju aizsardzības pasākumi sniedz virkni papildu ieguvumu visai sabiedrībai, tostarp veicina ilgtspējīgu lauksaimniecību, nodrošina augsnes un ūdens veselību un mazina klimata pārmaiņas.
- ✿ Visā Eiropā apputeksnētāju dzīvotnes ir degradētas, un to skaits ir nepietiekams. Augstas kvalitātes dzīvotņu paplašināšana un uzlabošana sniedz būtiskas iespējas apputeksnētāju populāciju atbalstam.
- ✿ Pierādījumi liecina, ka visefektīvākie apputeksnētāju atjaunošanas pasākumi ir:
 1. Ziediem bagātu apputeksnētāju dzīvotņu (piemēram, dabisko zālāju, savvaļas ziedu platību, dzīvžogu, ziedošu koku) kvalitātes, apjoma un to savstarpējas savienojamības palielināšana.
 2. Zemes izmantošanas intensitātes, tostarp pļaušanas, ganīšanas un pesticīdu lietošanas, samazināšana.
- ✿ Atjaunošanas pasākumi ir efektīvāki, ja tie tiek pielāgoti vietējiem apstākļiem, un tiem ir lielākas sekmības izredzes, ja tie tiek īstenoti sadarībā ar lauksaimniekiem, pētniekiem un politikas veidotājiem.

Politikas ieteikumi

Atjaunojiet un savienojiet dzīvotnes – paplašiniet un savienojiet dabiskos zālājus, savvaļas ziedu platības, dzīvzogus un ziedošus kokus, lai uzlabotu dzīvotņu kvalitāti, savienojamību un noturību pret klimata pārmaiņām.

Samaziniet zemes izmantošanas intensitāti, tostarp ķīmisko vielu lietošanu – samaziniet pļaušanas un ganīšanas intensitāti, maksimāli ierobežojiet pesticīdu lietošanu un ieviesiet bioloģiskajai daudzveidībai draudzīgas lauksaimniecības prakses.

Nodrošiniet pasākumu efektīvu īstenošanu – nosakiet kontekstam atbilstošus mērķus, iesaistiet ieinteresētās puses (lauksaimniekus, ekologus, zemes apsaimniekotājus, vietējās pašvaldības), sniedziet finansiālu un tehnisku atbalstu un izveidojiet stabilas uzraudzības sistēmas, lai atbalstītu ciklisku un mērķtiecīgi pielāgotu pārvaldību un nodrošinātu ilgtspējīgu, uz pierādījumiem balstītu atjaunošanu.

Konteksts

Kāpēc apputeksnētāji ir svarīgi:

Pašlaik daudzas Eiropas ainavas nenodrošina apputeksnētājiem nepieciešamo kvalitāti, kuru iespējams uzlabot, izmantojot pasākumus, kas vērsti uz dzīvotņu paplašināšanu un zemes izmantošanas intensitātes samazināšanu (1. attēls).

- **Sabiedrības papildu ieguvumi:** Apputeksnētāju aizsardzības pasākumi veicina ilgtspējīgu lauksaimniecību, bioloģisko daudzveidību, augsnes un ūdens veselību, klimata pārmaiņu mazināšanu un sniedz pienesumu sociālajā jomā.
- **Regulējuma paralēlie ieguvumi:** Apputeksnētāju populāciju atjaunošanu (DAR 10. pants) var panākt, atjaunojot dabiskos zālājus (DAR 4. pants) un iekļaujot apputeksnētāju aizsardzības pasākumus pilsētu zaļajās zonās (DAR 8. pants), lauksaimniecības (DAR 11. pants) un mežu ekosistēmās (DAR 12. pants).

Apputeksnētāji ir galvenie ekosistēmas veselības rādītāji, kas apvieno tādu negatīvo faktoru kā zemes seguma izmaiņu, dzīvotņu fragmentācijas, intensīvas zemes apsaimniekošanas un pesticīdu lietošanas kumulatīvo ietekmi¹. Dabas atjaunošanas regulas kontekstā apputeksnētāju dzīvotņu atjaunošana kalpo gan bioloģiskās daudzveidības mērķiem, gan nodrošina būtiskus apputeksnēšanas pakalpojumus.

Parastā ziedmuša (*Syrirta pipiens*) uz sinepju (*Sinapis alba*) zieda

Eiropā plaši veiktie pētījumi liecina par daudzu apputeksnētāju grupu skaita ievērojamu samazināšanos²⁻⁵, uzsverot nepieciešamību pēc mērķtiecīgas dzīvotņu atjaunošanas, bioloģiskajai daudzveidībai draudzīgām lauksaimniecības praksēm⁶ un savstarpēji salāgotām monitoringa sistēmām⁷. Saskaņā ar Dabas atjaunošanas regulas 10. pantu ES dalībvalstīm ir pienākums līdz 2030. gadam apturēt apputeksnētāju skaita samazināšanos un pēc tam palielināt to populācijas, veicot efektīvus atjaunošanas pasākumus. 11. pants to pastiprina, nosakot kā obligātu prasību lauksaimniecības ekosistēmu atjaunošanu, progresa izsekošanai izmantojot tādus rādītājus kā ES zālāju tauriņu indekss (*EU Grassland Butterfly Index*).

Līdz ar to, lai sasniegtu šos daudzus politikas mērķus, dalībvalstīm ir jāīsteno atjaunošanas pasākumi, lai saglabātu un palielinātu apputeksnētāju populācijas (1. attēls). Šo tiešo pasākumu ieviešana ir atkarīga no virknes veicinošu apstākļu (1.-5. tabula).

Efektīvi atjaunošanas pasākumi

Lai efektīvi sasniegtu Dabas atjaunošanas regulas mērķus apputeksnētāju jomā, ir svarīgi īstenot uz pierādījumiem balstītas atjaunošanas pieejas (1. attēls). Pastāv plaša un daudzpusīga pierādījumu bāze par dažādu atjaunošanas pasākumu efektivitāti. Lai atbalstītu DAR 10. panta īstenošanu Eiropā, tika izveidots apkopojošs pārskats, iesaistot 56 starptautiski atzītus ekspertus apputeksnētāju jomā. Eksperti novērtēja dažādus atjaunošanas pasākumus un veicinošos apstākļus, kas nepieciešami apputeksnētāju populāciju uzturēšanai un atjaunošanai. Tā rezultātā tika identificētas divas galvenās apputeksnētāju atjaunošanas pasākumu kategorijas: "**apputeksnētāju dzīvotņu paplašināšana**" un "**zemes izmantošanas intensitātes samazināšana**".

Apputeksnētāju dzīvotņu paplašināšana

Savstarpēji savienotas ainavas

Dabiskie zālāji

Saskaņā ar DAR 4. pantā noteikto 1. pielikumā definēto dzīvotņu veidu

Vietējo savvaļas ziedu platības

Dzīvžogi

Ziedoši koki un krūmi

Viegli integrējami lauksaimniecības sistēmās (DAR 11. pants) un pilsētu zaļajās zonās (8. pants)

Zemes izmantošanas intensitātes samazināšana

Pesticīdu lietojums

Ļaušanas biežums

Efektivitāte

Īstenošanas vieglums

Izmaksas

Ekspertu vērtējums

Ļoti [efektīvs, vienkāršs, lēts]	Diezgan [efektīvs, vienkāršs, lēts]	Neitrāli	Diezgan [neefektīvs, sarežģīts, dārgs]	Ļoti [neefektīvs, sarežģīts, dārgs]
----------------------------------	-------------------------------------	----------	--	-------------------------------------

1. attēls. Ekspertu kopīgais vērtējums par galvenajiem atjaunošanas pasākumiem, kas izriet no pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem un kurus var viegli ieviest, lai atbalstītu apputeksnētāju atjaunošanu. Attēlā parādīts aptaujāto ekspertu vērtējums par katra pasākuma efektivitāti, ieviešanas vieglumu un izmaksu līmeni.

Nesens pētījums⁸ liecina, ka uz galvenajām apputeksnētāju sugu grupām attiecināma vienkārša sakarība: jo vairāk dabisku dzīvotņu, jo vairāk apputeksnētāju.

Apputeksnētājiem nepieciešams gan vairāk piemērotu dzīvotņu, gan arī esošo dzīvotņu kvalitātes uzlabošana lauksaimniecības ainavās. Pētījums parādīja, ka, ja kopējā dzīvotņu platība ir maza, vislielākā ietekme ir dzīvotņu paplašināšanai. Palielinoties dzīvotņu pieejamībai, to kvalitātes uzlabošana sniedz lielāku labumu nekā jaunu dzīvotņu nodrošināšana. Brīdis, kurā notiek šī maiņa, dažādās apputeksnētāju grupās atšķiras.

Ziedmušas to sasniedz pie relatīvi nelielas dzīvotņu platības, bites – pie vidējas platības, savukārt tauriņi turpina gūt labumu no papildu dzīvotnēm pat pie salīdzinoši augstas dzīvotņu pieejamības.

Ņemot vērā pašreizējo mērķi nodrošināt 10% dabisko dzīvotņu lauksaimniecības ainavās, bitēm un tauriņiem svarīgi paplašināt dzīvotņu platību virs šī sliekšņa, un tas prasa gan esošo dzīvotņu atjaunošanu, gan apputeksnētājiem draudzīgu papildu dzīvotņu izveidi.

Apputeksnētāju dzīvotņu paplašināšana vietējā un ainavas mērogā var uzlabot to savienojamību, savukārt vietējo sēklu un augu izmantošana palīdz saglabāt ģenētisko integritāti un spēju pielāgoties klimata pārmaiņām. Zemes izmantošanas intensitātes samazināšana intensīvi apsaimniekotās ainavās, piemēram, samazinot pesticīdu lietošanu⁹ un pļaušanas vai ganišanas radīto ietekmi¹⁰, papildus uzlabo dzīvotņu kvalitāti un ļauj atjaunoties dažādām apputeksnētāju kopienām.

Atjaunošanas pasākumi ir visefektīvākie, ja tie tiek pielāgoti kontekstam (2. attēls).

Veiksmīgu atjaunošanas projektu piemēri ar ieinteresēto pušu iesaisti

- Starpvalstu līmenī - [BEESPOKE project](#)
- Nacionālā līmenī - [Ireland Pollinator Plan](#)
- Reģionālā (pilsētu) līmenī - [Mehr Bienen für Berlin](#)
- Vietējā līmenī - [Rewilding Denmarkfield](#)

Lai nodrošinātu praktisku ietekmi, intervences jāizstrādā, konsultējoties ar galvenajām iesaistītajām pusēm. Ekologi, lauksaimnieki, ģeogrāfiskās informācijas sistēmu speciālisti, zemes apsaimniekotāji un vietējo pārvaldes organizāciju pārstāvji var palīdzēt noteikt atjaunošanas pasākumu mērķa sugas, piemērotas īstenošanas vietas, iespējamās apsaimniekošanas prakses un uzturēšanas prasības, palielinot iespējamību, ka izvēlētie atjaunošanas pasākumi ir atbilstoši, efektīvi un ilgtspējīgi.

2. attēls. Atjaunošanas pasākumu sekmību ietekmējošie faktori: sociālekonomiskie, apsaimniekošanas, ainavas un ekoloģiskie.

Papildu ieguvumi no atjaunošanas pasākumiem

Apputeksnētāju atjaunošana var būt efektīva gan no ekoloģisko rezultātu, gan ieguldījumu viedokļa, radot daudzfunkcionālas ainavas, kas veicina apputeksnētāju populācijas, vienlaikus sniedzot plašākus ieguvumus bioloģiskajai daudzveidībai, augsnes un ūdens veselībai, ilgtspējīgai lauksaimniecībai, klimata pārmaiņu mazināšanai un sabiedrības labklājībai. Tā var arī mazināt atkarību no ķīmiskajām vielām, stiprinot vides un ekonomisko noturību ilgtermiņā¹¹. 3. attēlā sniegts pārskats par šīm saiknēm.

Apputeksnētāju dzīvotņu prasību integrēšana dabisko zālāju platībās (DAR 4. pants), pilsētu zaļajās zonās (DAR 8. pants), lauksaimniecības sistēmās (DAR 11. pants) un mežu ekosistēmās (DAR 12. pants) piedāvā praktisku un efektīvu īstenošanas pieeju. Šīs ekosistēmas nodrošina stabilu pamatu apputeksnētāju atjaunošanās procesam, nodrošinot skaidrus starpnozaru ieguvumus saskaņā ar Dabas atjaunošanas regulu.

Krūķļu baltenis (*Gonepteryx rhamni*) uz bumbuļu dedestiņas (*Lathyrus tuberosus*) zieda

3. attēls. Dažu apputeksnētāju atjaunošanas pasākumu papildu ieguvumi. Visi trīs pasākumi (savvaļas ziedu platības, dabiskie zālāji, dzīvzogi) palielina augu sugu daudzveidību, nodrošina dzīvotnes apputeksnētājiem un citiem dzīvniekiem, kas var veicināt apputeksnēšanu un kaitēkļu dabisku ierobežošanu. Šie atjaunošanas pasākumi arī labvēlīgi ietekmē augsnes mikroorganismus un barības vielu apriti, kā arī veicina oglekļa noglabāšanu augsnē, kas novērš eroziju, uzlabo ūdens infiltrāciju un mazina klimata pārmaiņas. Dzīvzogi nodrošina ēnu un patvērumu mājlopiem, un tos var izmantot kā vējlauzējus, lai mazinātu kaitējumu kultūraugiem. Dzīvzogi un dabiskie zālāji var nodrošināt barību mājlopiem, un to ierīkošana vai uzturēšana saglabā tradicionālās ainavas un kultūras mantojumu. Apputeksnētāju atjaunošanas pasākumu ieviešana rada iespējas sabiedrības iesaistei un izglītošanai un uzlabo ainavas estētiku.

Efektīvu atjaunošanas pasākumu veicinošie apstākļi

Veiksmīga apputeksnētāju atjaunošana balstās uz labvēlīgiem apstākļiem, kas veicina uzvedības maiņu un atbalsta efektīvu rīcību. Izstrādājot nacionālos dabas atjaunošanas plānus, ES dalībvalstis tiek mudinātas apsvērt tādus aspektus kā finanšu stimuli, ieinteresēto pušu iesaiste, sociālā pieņemšana, pārvaldība, tehniskās iespējas un ieviešanas uzraudzība (1.–5. tabula).

1.–5. tabula. Galvenie apputeksnētāju atjaunošanu veicinošie apstākļi, kuros apkopota paredzamā ietekme, praktiski norādījumi un rādītāji finansējuma, ieinteresēto pušu iesaistes, sabiedrības atbalsta, pārvaldības, tehnisko spēju un uzraudzības jomās. ES programmas "Apvārsnis Eiropa" projektu ieguldījums ir iezīmēts košāki dzeltenā krāsā, lai ilustrētu, kā tie atbalsta identificētās rīcības jomas.

VEICINOŠAIS APSTĀKLIS: Finanšu stimuli			
Darbības joma	Paredzamā ietekme	Norādes	Indikatori
Publiski finansētu iniciatīvu iespēju pilnveide	<p>↑ Atjaunošanas pasākumu ieviešana;</p> <p>↑ ienākumu stabilitāte lauku reģionos</p>	<p>Rezultātos balstīti maksājumi; valsts subsīdijas; dotācijas izveidei un ilgtermiņa uzturēšanai; ieguldījumi precīzās lauksaimniecības un zemas vides ietekmes tehnoloģijās; atbalsts ienākumu dažādošanai</p>	<p>Apputeksnētāju atjaunošanas pasākumu īstenošana</p>
Privāti finansētu/ tirgus apstākļos balstītu iniciatīvu iespēju uzlabošana	<p>↑ Atjaunošanas pasākumu ieviešana;</p> <p>↑ tirgus iespējas bioloģiskajai daudzveidībai draudzīgai ražošanai;</p> <p>↑ ilgtermiņa ekonomiskā noturība</p>	<p>Patērētāju ilgtspējīgu izvēļu veicināšana; sertifikācijas un marķēšanas shēmas; privātā sektora iepirkumu standarti; uzņēmumu saistības bioloģiskās daudzveidības jomā; tirgus stimuli sistēmām ar zemu izejvielu patēriņu un apputeksnētājiem draudzīgām praksēm</p>	<p>Sertificētu apputeksnētājiem labvēlīgu produktu pārdošana; privātā sektora saistības apputeksnētāju jomā; lauksaimnieku dalība tirgus shēmās apputeksnētāju atbalstam</p>
<p><i>VALOR un Butterfly projekti kvantificē un modelē apputeksnētāju doto pienesumu ekosistēmām, tautsaimniecībai un sabiedrībai, un sniedz iesaistītajām pusēm rīkus ar apputeksnētājiem saistīto risku novērtēšanai un pārvaldībai.</i></p>			

VEICINOŠAIS APSTĀKLIS: Sabiedrības atbalsts

Darbības joma	Paredzamā ietekme	Norādes	Indikatori
Tradicionālo un vietējo zināšanu integrēšana	↑ Sociālā pieņemšana; ↑ prakšu lokāla piemērotība	Koprade ar kopienām; zināšanu apmaiņas veicināšana	Kopīgi izstrādāto iniciatīvu skaits apputeksnētāju atjaunošanai

VEICINOŠAIS APSTĀKLIS: Tehniskās iespējas

Darbības joma	Paredzamā ietekme	Norādes	Indikatori
Apkopojušo, praktiski izmantojamu zināšanu un rīku nodrošināšana	↑ Izdevumu efektivitāte; ↑ ekoloģiskie uzlabojumi; ↑ iesaistīto pušu skaidrība par veicamajiem soļiem	Integrētu rīku un pamatojuma nodrošināšana; pētniecības un attīstības aktivitāšu īstenošana trūkstošo zināšanu papildināšanai	Apputeksnētāju atjaunošanas pasākumu īstenošana; atjaunotās apputeksnētāju dzīvotņu platības

[Conservation Evidence](#) vietne kalpo kā informatīvais resurss dabas atjaunošanas jomā. Šī iniciatīva palīdz nodrošināt to, ka apputeksnētāju aizsardzība ir pamatota, efektīva un ieviešama plašākā mērogā, apkopojot informāciju par risinājumiem, kas ir pierādījuši savu efektivitāti, un atbalstot uz pierādījumiem balstītas darbības (1. att.). [RestPoll](#) projektā tiek izstrādāta "Apputeksnētāju atjaunošanas rīkkopa" – iesaistītajām pusēm (lauksaimniekiem, pārvaldes institūcijām) pieejamu praktisku, dažādos lokālos kontekstos izmantojumu rīku kopums.

Uz praktisku pielietojumu vērstu zināšanu un spēju attīstīšana	↑ Praktiska ieviešana; ↑ uzticēšanās risinājumu alternatīvām; ↑ rīcības iespējas	Profesionālo kopienu/ biedru tīkli; neatkarīgi konsultāciju pakalpojumi; vietējiem apstākļiem pielāgoti ganību dzīvnieki, sēklas un augi; samazināta apsaimniekošanas intensitāte; atbalsts precīzajai lauksaimniecībai	Apputeksnētāju atjaunošanas pasākumu īstenošana; atjaunotās apputeksnētāju dzīvotņu platības
--	--	---	---

[RestPoll](#) un [Butterfly](#) projektos tiek veidotas prakses laboratorijas (Living Labs), lai veicinātu lauksaimnieku, zinātnieku, nevalstisko organizāciju un citu iesaistīto pušu kopradi, integrējot tradicionālās un vietējās zināšanas, lai atbalstītu bioloģiskajai daudzveidībai draudzīgas prakses. [ProPollSoil](#) pienes kritiski svarīgu augsnes veselības dimensiju, jo augsnes apsaimniekošanas veicina uz zemes ligzdojošo apputeksnētāju izdzīvošanu.

VEICINOŠAIS APSTĀKLIS: Spēcīga pārvaldība un institucionālais atbalsts

Darbības joma	Paredzamā ietekme	Norādes	Indikatori
Uzraudzība un novērtēšana	↑ Izdevumu efektivitāte; ↑ ekoloģiskie rezultāti; ↑ iesaistīto pušu skaidrība par veicamajiem soļiem	Skaidri, izmērāmi mērķi; saskaņotība ar nacionālajām bioloģiskās daudzveidības stratēģijām	Sasniegtie mērķi (%); apputeksnētāju sugu/ dzīvotņu atjaunošanās rādītāji
Prioritātes piešķiršana riskam pakļautajām sugām un dzīvotnēm (piem., DAR 4. pants)	↑ Ieguldījumu atdeve dabas aizsardzībā; ↓ sugu un dzīvotņu izzušanas risks; ↑ ekosistēmas stabilitāte	Ievainojamības novērtēšana; finansējuma izlietojuma prioritāšu noteikšana	Atjaunotā apputeksnētājiem kritiski svarīgo dzīvotņu platība
Apputeksnētāju atjaunošanas integrēšana dažādās nozarēs	↑ Apputeksnētāju populācijas; ↑ iedzīvotāju un ieinteresēto pušu iesaistīšanās	Apputeksnētājiem labvēlīgu prakšu iekļaušana pilsētu un piepilsētu plānošanā, lauksaimniecības ainavās un privātajās zemēs	Iesaistīto ieinteresēto pušu skaits; apputeksnētāju dzīvotņu atjaunotā platība
Ainavas savienojamības stiprināšana	↑ Apputeksnētāju kustība; ↑ apputeksnētāju populācijas	Koordinācija starp teritoriālās pārvaldības vienībām; ekoloģisko koridoru veicināšana	Apputeksnētāju savienoto dzīvotņu platība
Klimatnoturīgu risinājumu integrēšana	↑ Ilgtermiņa noturība; ↓ piemērotu augu nomaiņas izmaksas; ↑ augsnes veselība	Klimata risku skrīnings; adaptīvie genotipi; augsnes oglekļa krājumu atjaunošana	Augsnes organiskās vielas; apputeksnētāju/ dzīvotņu saglabāšanās rādītāji
Sistēmiska ķīmisko līdzekļu lietojuma samazināšanas veicināšana	↓ Piesārņojums; ↑ ekosistēmas veselība, cilvēku veselība; ↑ potenciāls īstermiņa ražas samazinājuma risks	Apmācību, tehniskā atbalsta un finansiālās palīdzības sniegšana ķīmisko līdzekļu lietojuma samazināšanai; Kuņģminas-Monreālas globālā bioloģiskās daudzveidības ietvara 18. mērķa īstenošana	Pesticīdu lietošanas samazinājums; ražas stabilitātes rādītāji
Vienjoša "Viena veselība" (ONE HEALTH) ietvara izmantošana	↑ Ieguvumi cilvēku, dzīvnieku un ekosistēmu veselībai	Vides un lauksaimniecības politiku saskaņošana; kapacitātes nodrošināšana rīcībpolitikas ieviešanas un uzraudzības jomā	—

[ES PoMS](#) projekta monitoringa pieejas var izmantot, lai uzraudzītu atjaunošanas pasākumu un rīcībpolitiku efektivitāti dažādās vietējās ainavās, un tās varētu paplašināt, iekļaujot pesticīdu lietojuma vai apputeksnēšanas pakalpojumu monitoringu. [AGRI4POL](#) projektā tiek īstenota sadarbība ar lauksaimniekiem un lauksaimniecības nozari, lai integrētu apputeksnētājiem labvēlīgas prakses dominējošajā saimniekošanas pieejā – nevis lokalizējot tās nelielās aizsargājamās zemes platībās, bet pārveidojot lauksaimniecības ainavas, kultūraugu izvēli un pat selekcionējot kultūraugus, lai tie būtu apputeksnētājiem labvēlīgi. Gan [PollinERA](#), gan [WildPosh](#) projektu mērķis ir padarīt pesticīdu regulējumu un politiku aizsargājošāku visām apputeksnētāju kopienām, uzlabojot izpratni un skaidrojumu par pesticīdu iedarbību un ietekmi.

VEICINOŠAIS APSTĀKLIS: Uzraudzība			
Darbības joma	Paredzamā ietekme	Norādes	Indikatori
Adaptīvas pārvaldības un uzraudzības ieviešana	↑ Efektivitāte; ↓ neparedzētas sekas; ↓ izšķērdētas investīcijas; ↑ pārredzamība	Agrīnas uzraudzības īstenošana; atvērto datu kopīgošana	Apputeksnētāju monitorings; veiktie pielāgojumi
<i>STING projektā veikta apputeksnētāju daudzveidības un populācijas monitoringa standartizācija¹². Safeguard projektā tiek pārskatīts dažādu apputeksnētāju sugu apdraudētības statuss, un tiek modelēti to skaita samazināšanos veicinošie faktori.</i>			

Šis politikas ieteikumu ziņojums, kas izstrādāts RestPoll projektā, balstās uz ekspertu veiktu apkopojumu, kas ietvēra tiešsaistes aptauju un darbseminārus ar pētniekiem no “Apvārsnis Eiropa” projektiem un praktiķiem visā Eiropā. 1. attēlā atspoguļotie rezultāti ir balstīti uz tiešsaistes aptauju, kurā piedalījās 56 eksperti no 20 Eiropas valstīm, aptverot pētniecības, pārvaldības, lauksaimniecības un dabas aizsardzības sektorus. Eksperti izvērtēja 17 pasākumu sarakstu un individuāli novērtēja katra viņiem zināmā pasākuma uztverto efektivitāti, ieviešanas vieglumu un izmaksu līmeni. Papildu šai aptaujai tika izmantots *Conservation Evidence* atjaunošanas pasākumu rezultātu apkopojums no nesen publicētā kopsavilkuma par atbalsta pasākumiem tauriņiem un naktstauriņiem, kurā identificētie visefektīvākie pasākumi ir iekļauti 1. attēlā. 1.–5. tabulā parādītie veicinošie apstākļi tika noteikti darbsemināros ar zinātniekiem un politikas veidotājiem.

Šeit sniegtās galvenās pētnieciskās atziņas kopīgi izstrādāja un saskaņoja RestPoll projekta pētnieki, izmantojot ES programmas “Apvārsnis Eiropa” finansējumu projekta līguma Nr. 101082102 ietvaros. Ziņojumā paustie viedokļi un atziņas ir pašu autoru atbildība un nav saistāmi ar Eiropas Komisijas oficiālo nostāju.

Pateicības

Vēlamies pateikties ekspertiem, kuri veltīja savu laiku un zināšanas šī politikas ieteikumu ziņojuma izstrādei, piedaloties aptaujā un darbsemināros. Pateicamies arī Feliksam Fornoffam un Mauritsam Močnikam par šajā dokumentā izmantoto fotoattēlu nodrošināšanu. Liels paldies Andai Ādamsonei-Fiskovičai un Lūcijai Ceicānei par dokumenta adaptēšanu latviešu valodā.

3. attēla izveidei 2026. gada februārī tika izmantots mākslīgā intelekta rīks ChatGPT-5.2.

Lai iegūtu plašāku informāciju par ziņojuma saturu, sazinieties ar RestPoll projekta pārstāvi amibeth.thompson@nature.uni-freiburg.de.

IETEICAMĀ ATSAUCE

Knapp, J., Dicks, L., Kranke, N., Morgan, W., Potts, S., Smith, H.G., Stout, J., Thijssen, M., Thompson, A., Klein, A.M. (2026). **Apputeksnētāju atjaunošana Eiropā: pierādījumos balstīti pasākumi nacionālajiem dabas atjaunošanas plāniem.** RestPoll projekta politikas ieteikumu ziņojums (ES Apvārsnis Eiropa projekts Nr. 101082102). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19183883>

1. Dicks et al. A global-scale expert assessment of drivers and risks associated with pollinator decline. *Nat Ecol Evol* 5, 1453–1461 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41559-021-01534-9>
2. van Klink et al. Disproportionate declines of formerly abundant species underlie insect loss. *Nature* 628, 359–364 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06861-4>
3. European Commission: Directorate-General for Environment, Pollinators on the edge – Our European hoverflies – The European red list of hoverflies, Publications Office of the European Union, 2023, <https://data.europa.eu/doi/10.2779/359875>
4. Michez et al. 2025. Measuring the pulse of European biodiversity. European Red List of Bees. The IUCN Red List of Threatened Species: European Bee Dataset. <https://www.iucnredlist.org/resources/files/1b6c23c1-1c80-42f1-985e-5c9728c7a875>
5. Van Swaay et al. 2025. Measuring the Pulse of European Biodiversity. European Red List of Butterflies. The IUCN Red List of Threatened Species: European Butterfly Dataset. https://nc.iucnredlist.org/redlist/content/attachment_files/ERL_Pulse_Butterflies_2025.pdf
6. Herzog et al. 2025. Farming with biodiversity - SHOWCASE handbook. <https://showcase-project.eu/storage/app/uploads/public/68f/9e4/fc5/68f9e4fc53938274764524.pdf>
7. Pollinator Academy. EU monitoring. <https://pollinatoracademy.eu/get-involved/eu-monitoring/>
8. Bishop et al. Critical habitat thresholds for effective pollinator conservation in agricultural landscapes. *Science* 389, 1314–1319 (2025). <https://doi.org/10.1126/science.adr2146>
9. Leach et al. Threshold-based management reduces insecticide use by 44% without compromising pest control or crop yield. *Commun Earth Environ* 6, 710 (2025). <https://doi.org/10.1038/s43247-025-02643-0>
10. Schneider et al. 2024. Effects of extensive grazing and mowing compared to abandonment on the biodiversity of European grasslands: A meta-analysis. *Appl Veg Sci* 27, e70003 (2024). <https://doi.org/10.1111/avsc.70003>
11. Conservation Evidence. Reduce chemical inputs in grassland management. <https://www.conservationevidence.com/actions/694>
12. Commission Delegated Regulation (EU) 2025/2188. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202502188